

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Special Issue 1

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

УЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-SI-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хўршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

ISSN: 2181-0664

www.tadqiqot.uz

Ibragimova M.Kh.**Nabiyeva M.****Khudratova G.**

Tashkent State Dental Institute,

Tashkent, Uzbekistan

Missmakhliyo39@gmail.com

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF MICROBIOLOGICAL TREATMENT OF CRAS IN PREGNANT WOMEN

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7398571>

ABSTRACT

The problem of distribution and appearance Manifestations of chronic recurrent aphthous stomatitis (CRAS) in Pregnant discovered suspect. Meanwhile, the application Agricultural Office (SOPR) The risk of intrauterine infection of the fetus and the development of complications. Morphological elements of CRAS aphtha are localized anywhere in the mucous membrane, but the favorite places are the mucous membrane in the area of the lips, cheeks, lateral surface of the tongue, and transitional folds. The lesions are usually rounded and covered with a dirty white fibrinous coating. The article presents the results of examination of patients with chronic recurrent aphthous stomatitis, who received drugs as part of complex treatment Baktizidim. The effectiveness of drugs has been shown Baktizidime as a means of symptomatic therapy as part of the complex treatment of patients with chronic recurrent aphthous stomatitis.

Keywords: preparations Baktizidim, chronic recurrent aphthous stomatitis, treatment.

Ибрагимова М. Х.**Набиева М.****Кудратова Г.**

Ташкентский государственный стоматологический институт

Ташкент, Узбекистан

Эл. почта: missmakhliyo39@gmail.com

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРАС У БЕРЕМЕННЫХ

АННОТАЦИЯ

Проблема распространенности и особенностей клинических проявлений хронического рецидивирующего афтоза стоматита (ХРАС) у Беременных оказалась наименее изученной. Между тем, поражения слизистой оболочки полости рта (СОПР) являются существенным фактором риска внутриутробного инфицирования плода и развития осложнений. Морфологические элементы ХРАС афты локализуются в любом месте слизистой оболочки, однако излюбленными местами являются слизистая оболочка в области губ, щек, боковой

поверхности языка, переходные складки. Элементы поражения обычно округлой формы и покрыты грязно-белым фибринозным налетом. Лечение ХРАС, как и любого заболевания, этиология и патогенез которого окончательно не выяснены, представляет собой трудную задачу. В статье приведены результаты обследования больных с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом, получавших в составе комплексного лечения препараты Бактизидим. Показана эффективность препаратов Бактизидим как средств симптоматической терапии в составе комплексного лечения пациентов с хроническим рецидивирующим афтозным стоматитом.

Ключевые слова: препараты Бактизидим, хронический рецидивирующий афтозный стоматит, лечение.

Ibragimova M.X

Nabiyeva M.

Qudratova G.

Toshkent davlat stomatologiya instituti

Toshkent, O'zbekiston

El.pochta: missmakhliyo39@gmail.com

HOMILADOR AYOLLARDA KRASNI MIKROBIOLOGIK DAVOLASH SAMARADORLIGINI BAHOLASH

ANNOTATSIYA

Tarqalishi va klinik xususiyatlari b'oyicha surunkali takrorlanuvchi aftoz stomatit xomiladorlarda eng kam o'rganilgan. Ayni paytda ogiz b'oshligi shilliq qavatining yalliglanishi xomila ichki infeksiyasi va asoratining rivojlanishi tufayli xavfli xisoblanadi. Surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatitning morfologik elementlari shilliq qavatning istalgan joyida joylashgan, ammo eng sevimli joylari lablar, yonoqlar, tilning lateral yuzasi va o'tish burmalari sohasidagi shilliq qavatdir. Yaralar odatda yumaloq bo'lib, oqish fibrinoz qoplama bilan qoplangan. Surunkali qaytalanuvchi aftoz stomatit, shuningdek, etiologiyasi va patogenezi to'liq o'rganilmagan har qanday kasallikni davolash qiyin vazifadir. Maqolada surunkali aftoz stomatit bilan ogrigan bemorlarni tekshirish natijalari keltirilgan, kompleks davolashning bir qismi sifatida Baktizidim q'ollanilgan. Surunkali qaytalanuvchi residiv aftoz stomatit bilan ogrigan bemorlarda kompleks davo va simptomatik davolashda Baktizidim o'z effektini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar : Baktizidim preparati, surunkali residiv aftoz stomatit, davolash.

Introduction. CRAS is characterized by reduced immunological reactivity and violation of nonspecific protection, which are caused by foci of chronic infection in the body (tonsillitis, chronic tonsillitis, pharyngitis, diseases of the gastrointestinal tract (GIT), etc.), as well as the influence of a number of unfavorable factors (chronic stress, frequent change of time zones, occupational hazards, etc.). In patients with CRAS, violations of nonspecific defense were revealed – a decrease in the number and functional activity of T-lymphocytes. The B-system of immunity is disturbed, which is manifested by an increase in the number of B-lymphocytes, an increase in the level of serum IgG, circulating immune complexes, and a decrease in the content of IgM. As a result, an excessive immune response to bacterial antigens occurs, leading to the development of an autoimmune reaction directed against the epithelial cells of its own COR, which leads to epithelial necrosis. Hereditary and trophoneurotic factors play a certain role in the occurrence of CRAS.

Purpose of the study evaluation of the effectiveness of microbiological treatment of patients with chronic recurrent aphthous stomatitis.

Materials and methods. Under observation were 20 people (including 10 non-pregnant women and 10 pregnant women) aged 20 to 35 years with chronic recurrent aphthous stomatitis. The patients were divided into 2 groups: group 1 (main) – 10 people who were prescribed Bactizidim preparations as part of complex local treatment, and group 2 (control) – 10 people, they were

recommended traditional therapy. The diagnosis of CRAS was established on the basis of the anamnesis data and the characteristic clinical picture of the disease.

The hygienic state of the oral cavity was assessed before treatment, at the end of the 7-day course of treatment and 14 days after the start of treatment: according to the Green-Vermilion index (OHI-S IG), which is often called the simplified OHI-S hygiene index in the literature ; about the degree of adequacy of hygienic Oral care and the patient's implementation of recommendations Judged by the quality index of oral care Podshadley, Halley (IG PdH) (1964).

Patients were sent for microbiological examination to detect bacterial and fungal flora. On the affected mucosa, to detect antigens of intracellular infections (herpes, mycoplasma, ureaplasma, Chlamydia, etc.) in the cells of the oral mucosa, patients were sent for examination by direct immunofluorescence (DIF) and polymerase chain reaction (PCR).

All patients underwent differentiated local complex treatment: elimination of local irritating factors, professional oral hygiene, sanitation of the oral cavity during remission. Patients are also prescribed multivitamins, desensitizing agents. They gave recommendations on diet, normalization of diet, sleep and rest.

The composition of the preparations used in the study in patients of the 1st group of drugs included the spray «BACTIZIDIM» for local therapy:

Vitamins D3, C, A, B6, B9, B3, green tea extract and calcium. The active components of the drug have an anti-inflammatory, regenerating and strengthening effect on the oral mucosa.

Results. The most common cause of the onset or exacerbation of the disease were relapses of chronic somatic diseases (diseases of the digestive system, endocrine system). The duration of the disease ranged from 3 months to 4 years. All patients complained of the appearance of «ulcers» in the oral cavity, pain, burning sensation when exposed to various stimuli. Most often, the elements of the lesion were localized on the mucous membrane of the lips, the lateral surfaces of the tongue, and the mucous membrane of the cheeks. Objectively, on the pale edematous mucosa, there was one, less often two round or oval aphthae, 5-10 mm in size. Aphthae, surrounded by a narrow rim of bright red inflammatory hyperemia, did not protrude above the surrounding tissues. The aphthae were covered with a gray-white, fibrinous coating, sharply painful when touched, soft on palpation. Palpation of regional lymph nodes was painless. The general condition of the patients was not disturbed. The clinical picture lasted from 7 to 10 days, then after 2-4-6 days the aphtha was freed from plaque, and in the next 2-3 days it epithelialized, leaving hyperemia in its place. 2.26 ± 0.13 in the second — 2.31 ± 0.15 ; GI HdH — 1.5 ± 0.12 and 1.6 ± 0.14 , respectively ($p > 0.05$).

All patients with CRAS had varying degrees of dysbacteriosis of the oral mucosa. In half of the examined – 5 (50.0%) in each group, the state of the microflora of the oral mucosa was assessed as subcompensated dysbacteriosis (I-II degree), which was characterized by the presence of 2-3 pathogenic species. 3 (30.0%) individuals in each Group were diagnosed with stage III, and 2 (20.0%) individuals in each group were diagnosed with stage IV dysbacteriosis.

In the microbiological study of the material from the oral mucosa in patients with CRAS, facultatively aerobic gram-positive cocci predominated in 6 (60.0%)

Streptococci in each group and 4 (40%) in each group had Staphylococcus. Half of the patients in each group had fungal contamination. Lactobacilli were sown Less frequently — in 2 (20%) individuals of each group.

Conclusions. In the study of microflora, the number and ratio of normal representatives of each biotype, as well as the presence and number of opportunistic and pathogenic microorganisms were taken into account.

Colonization of the oral cavity and intestines was assessed by the composition of the microflora.

References:

1. Kamilov Kh. P., Shukurova U. A. Clinical efficacy of the treatment of chronic recurrent aphthous stomatitis in pregnant women with the drug "FarGALS" // Morphology. - 2008. - T. 133. - No. 2. - pp 57-57.

2. Khatamova M. T. Bacteriouria in the postpartum period against the background of aphthous stomatitis // Problems of biology and medicine. – 2020. – no. 3. - pp. 208-210.
3. Uspenskaya O. A. Features of the hormonal background in infertile women with chronic recurrent aphthous stomatitis // Fundamental research. – 2015. – no. 1-2. - pp. 398-401.
4. Kuzmina V. A., Yakubova I. I., Buchinska T. O. Dental status of pregnant women depending on the characteristics of the course of pregnancy // Modern Dentistry. – 2015. – no. 3. - pp. 51-51.
5. Katreva IP et al. Stomatitis during pregnancy //Forum of young scientists. – 2018. – no. 7. - pp. 511-516.
6. Khatamova M. T. Bacteriouria in the postpartum period against the background of aphthous stomatitis // Problems of biology and medicine. – 2020. – no. 3. - pp. 208-210.
7. Uspenskaya O. A. Features of the hormonal background in infertile women with chronic recurrent aphthous stomatitis // Fundamental research. – 2015. – no. 1-2. - pp. 398-401.
8. Kuzmina V. A., Yakubova I. I., Buchinska T. O. Dental status of pregnant women depending on the characteristics of the course of pregnancy // Modern Dentistry. – 2015. – no. 3. - pp. 51-51.
9. Katreva IP et al. Stomatitis during pregnancy //Forum of youngscientists. – 2018. – no. 7. - pp. 511-516.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000